

MEHNATGA YAROQLI AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Abdujabborova Mavluda Abdusaid qizi

Termiz davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Shamilova Dildora Rustam qizi

Ko'chkinova Mavluda To'xli qizi

Ko'chkinova Sojida Jo'ra qizi

Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10547913

Annotasiya. Maqolada Surxondaryo viloyati aholisining ish bilan bandligini ta'minlash va aholi turmush sharoitlarini yaxshilash masalalari yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: ish bilan ta'minlanish, doimiy ish bilan bandlik, mehnat resursi, mehnat bozori, aholi daromadlari, ishsizlik, iqtisodiy faol aholi, talab va taklif.

Kirish. Aholini ish bilan bandligini ta'minlashda mehnat bozori muhim ahamiyat kasb etib, ishchi kuchi takror yuzaga kelishining barcha bosqichlarida: uning etishtirilishi (ijtimoiy-demografik jihat, yangi ishchi kuchi paydo bo'lishi), ayirboshlanishi (sotib olish - sotish harakati amalga oshirilishi), taqsimlanishi (ishchi kuchining ijtimoiy, kasbiy va hududiy ko'chishi orqali taqsimlanishi) va mehnat sohasida foydalanilishi bosqichlarida xodim bilan ish beruvchi o'rtasida kechadigan ijtimoiy munosabatlar tizimi tushunilishi kerak. Mehnat bozoriga beriladigan bunday ta'rif ishlab chiqarish vositalarining mulkiy shaklidan qat'i nazar mehnatning ijtimoiy xususiyatga ega ekanligini nihoyatda to'liq aks ettiradi. Mehnat bozori tushunchasini birgina bosqich - ayirboshlash bosqichidan, ya'ni ishchi kuchini sotib olish - sotish harakatidagina iborat deb bilish mehnat bozorining chegaralarini toraytirib qo'yadi. Buning ustiga, ushbu tushunchani bunday deb bilish mehnat bozoridagi vaziyatni noto'g'ri baholashga olib kelishi mumkin bo'ladi, ish bilan band ishchi kuchidan samarali foydalanish, uni moddiy rag'batlantirish, kasb jihatidan o'stirish masalalarini bozor munosabatlaridan tashqariga chiqarib qo'yadi. Mehnat bozori ish bilan bandlikni tartibga solishda faol rol o'ynaydi. Mehnat bozorida asosiy milliy resurs - ishchi kuchi shakllanadi hamda korxonalar, tarmoqlar va mintaqalar bo'yicha taqsimlanadi.

Asosiy qism. Ma'lumki, mehnat bozori iqtisodiy faol aholining ish bilan bandligini, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasiga jalb etilishini ta'minlaydi. Ish bilan bandlik munosabatlari iqtisodiy, demografik va ijtimoiy jarayonlar bilan bog'liq. Ish bilan bandlikning iqtisodiy mazmuni xodimning o'z mehnati bilan o'ziga munosib hayot kechirishni ta'minlash bilan bir qatorda ijtimoiy ishlab chiqarishni rivojlantirishni ham ifodalaydi. Ish bilan bandlik samaradorligining xususiyatlaridan yana biri mehnatga qobiliyatli aholining ish bilan ta'minlanganlik darajasidir. Iqtisodiy jihatdan bu ko'rsatkich aholining ish va ish o'rinlariga bo'lgan ehtiyojini aks ettiradi. Ish bilan bandlik samaradorligining uchinchi xususiyati ishlovchilarning mamlakat iqtisodiyotining tarmoqlari bo'yicha taqsimlash tuzilmasidan iboratdir. Hozirgi vaqtda aholining ish bilan bandligi bo'yicha iqtisodiyotdagi tarmoq tuzilishi mavjud jamiyat mehnat potentsialidan foydalanish samaradorligi darajasi pastligini aks ettiradi va u tubdan o'zgartirishga muhtojdir. Bugungi kunda ish bilan bandlik qator omillar ta'sirida shakllanadi: - Ishlab chiqarish sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar: xomashyo, materiallarni etkazib berish va moliyalashning kamayishi munosabati bilan ishlab chiqarish (ish, xizmatlar) hajmining kamayishi; korxonalarda mehnatni tashkil etish va unga haq

to'lashning takomillashtirilishi; korxonalarda boshqaruv tuzilmalarining takomillashtirilishi. - Iste'mol savatining qimmatlashuvi natijasida aholi turmush darajasi, uning daromadlari va iste'moli darajasidagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladigan iqtisodiy omillar. - mehnat bilan bandlik omillarning ijtimoiy-demografik guruhi: mehnatga layoqatli aholi soni, tabiiy o'sish va o'lish miqdori; - mamlakatda yoshlar miqdorining uzluksiz o'sib borishi (kollej va litsey bitiruvchilari, harbiy xizmatdan qaytganlar va hokazo); migratsiya jarayonlarini faollashtirish; kadrlar qo'nimsizligining keskinlashuvi. Ish bilan bandlikning hozirgi holati ko'p jihatdan mehnat va ijtimoiy siyosat sohasidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Surxondaryo viloyati aholi tarkibida 2022- yilning yanvar-sentabr holatiga ko'ra: - mehnat resurslari soni – 1467,4 ming kishi; - mehnat bilan band bo'lgan aholi soni – 1010,5 ming kishi; - bandlik darajasi – 64,6 %; - ishsizlar soni – 100,0 ming kishi; - ishsizlik darajasi – 9,0 %; - Iqtisodiy faol bo'lmagan aholi soni – 356,9 ming kishi;

Aholini ish bilan bandligining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatiga xos xususiyatlar, shu jumladan, ish bilan bandlik turlari, kasb-malaka guruhlari bo'yicha taqsimlashdagi qonuniyatlar kishilarning yoshi va jinsi bo'yicha farqlanishi bilan ifodalandi. Aholining ijtimoiy-foydali faoliyatda qatnashish xususiyati bo'yicha jins-yosh guruhlari ijtimoiy-demografik guruhlari deb atash qabul qilingan. Aholining jinsi va yoshi bo'yicha ish bilan bandlik xususiyatlarini hisobga olish maqsadida aholining quyidagi ijtimoiy-demografik guruhlari ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir: erkaklar, ayollar, yoshlar (16-29 yoshgacha bo'lgan mehnatda faol aholi), o'rta yoshli kishilar (30-49 yosh), pensiyaga chiqish arafasidagi kishilar (50 yoshdan oshgan mehnatga qobiliyatli aholi), pensiya yoshidagi kishilar va boshqalar tashkil qiladi. Aholining barcha ijtimoiy-demografik guruhlarning ish bilan bandligini aks ettiruvchi eng muhim omil uning harakatchanlik darajasidir. Harakatchanlik umumiy tushuncha bo'lib, aholining ijtimoiy maqomi, kasbga mansubligi, yashash joyining o'zgarishlariga hozirligini aks ettiradi. Iqtisodiy faol aholi bandligi makroiqtisodiyotda juda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Iqtisodiy faol aholi moddiy boyliklar ishlab chiqarishda xizmat ko'rsatish hamda iste'mol qiymatlarini yaratishda potensial ishtirok etish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxslar yig'indisidir. Aholini ish bilan bandligini ta'minlashda mehnat bozori muhim ahamiyat kasb etib, ishchi kuchi takror yuzaga kelishining barcha bosqichlarida: uning etishtirilishi (ijtimoiy-demografik jihat, yangi ishchi kuchi paydo bo'lishi), ayirboshlanishi (sotib olish - sotish harakati amalga oshirilishi), taqsimlanishi (ishchi kuchining ijtimoiy, kasbiy va hududiy ko'chishi orqali taqsimlanishi) va mehnat sohasida foydalanilishi bosqichlarida xodim bilan ish beruvchi o'rtasida kechadigan ijtimoiy munosabatlar tizimi tushunilishi kerak. Mehnat bozoridagi ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklifni muvozzatga erishtirish harakatlari aslida aholini ish bilan tahminlash va ishsizlikni muammosini oldini olish va tabiiy darajasigacha kamaytirishga qaratilgan. Ishsizlik deganda bironbir qonuniy daromadga va ish joyiga ega bo'lmagan aholi tushuniladi. O'zbekiston respublikasining qonunchiligiga binoan esa, mehnat yoshidagi, mehnatga layoqatli, ishlashgan kasbga o'qitishga, malaka oshirishga kasbga qayta tayyorlashga tayyor, mehnat daromadi va ish joyi bo'lmagan va mahalliy mehnat organlaridan ishsiz sifatida ro'yhatdan o'tganlar tushuniladi. Ishsizlik darajasi deganda ishsizlar sonining iqtisodiy faol aholi tarkibidagi salmog'i tushuniladi. Ishlab chiqarishning mehnat kabi resursidan to'liq va oqilona foydalanish va shu munosabat bilan ommaviy ishsizlikka yo'l qo'ymaslik, ishsizlikni kamaytirish borasida qizg'in faoliyat olib borish davlatning nihoyat darajada muhim vazifalaridir. Ushbu muammoni hal etishda ikki asosiy bosh yo'nalishga

ajratish mumkin. Birinchisini sub'ektiv yo'nalish deb nomlash mumkin. U insonni mehnat faoliyatiga shunday tayyorlashni tashkil etishdan iborat bo'ladiki, bunda inson ishlab chiqarish shart sharoitlari, texnik baza o'zgarishlari munosabati bilan muvaffaqiyatli ravishda mehnat faoliyat olib borish uchun etarli darajada tez qayta tayyorgarlikdan o'tib, yangi bilim, qobiliyat va ko'nikmalar orttira oladi. Mehnat bozori ishchi kuchining «mehnatga bo'lgan qobiliyatini» sotish va sotib olish tizimidir. Mehnat bozorining tarkibiy qismlari ishchi kuchi talab, ishchi kuchining taklifi, qiymati va bahosi hamda uni yollashda raqobat hisoblanadi. Mehnat bozori o'zining asosiy vazifalarini bajarish talab va taklif o'rtasidagi farqni kamayishiga va aholining ish bilan bandligining oshishiga olib keladi. Mehnat bozorining shakllanishiga ishchi kuchining «mehnatga bo'lgan qobiliyatini» tovarga aylanishi, ishchi kuchining erkin taklifi, ish beruvchilarning ishchi kuchiga mustaqil talabi iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishi, ko'p mulkchilikning rivojlanishi kabi iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy shart-sharoitlari bevosita ta'sir etadi. Mehnat bozorining shakllanishida asosiy muammo bo'lgan ishchi kuchiga talabning ortishi va taklifning kamayishi turli omillar, tamoyillar va cheklovlar ta'sirida amalga oshiriladi. Mehnat bozorida umumiy ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar jamoa va shaxsiy shartnomalar asosida tartibga solinadi. Mehnat bozorini yaqin kelajakda rivojlantirishning bosh maqsadi – mehnat resurslari bilan ko'p ta'minlangan hududlarda ishchi kuchiga talabni oshirish va uning taklifini kamaytirish. Mehnat bozorining rivojlanish bosqichlari qayd etilgan tadbirlarni amalga oshirishi yaqin kelajakda ishchi kuchiga talab va taklif o'rtasidagi bozor muvozanatiga erishish pirovardida, mehnat resurslarini oqilona bandligini ta'minlash va ishsizlikning kamaytirishga olib keladi. Mehnat bozorini tartibga solishning aniq maqsadli vazifasi – ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni kengaytirish va ish kuchini samarali taklif etishni qo'llab-quvvatlashga ko'maklashishdan iborat bo'lib, bundan ko'zda tutilgan maqsad: iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini yaxshilash uchun mehnat resurslarini rivojlantirish va ularni tarkibiy o'zgarishlarga muvofiqlashtirish; noqulay sharoitlarda yashayotgan aholi guruhlarini ish bilan ta'minlash uchun imkoniyatlarni yaxshilash, ish bilan bandlikka bo'lgan qobiliyatni oshirish yo'li bilan ijtimoiy tenglikka ko'maklashish va boshqalar. Mehnat bozorini tartibga solish muammosiga yondashish mantig'i jamiyat taraqqiyotining ijtimoiy, iqtisodiy, moliyaviy va siyosiy jihatlarining ob'ektiv shajarasi va oraliq munosabati bilan belgilanadi. Ularni kompleks tarzda qarab chiqish mehnat bozorini tartibga solish kontsepsiyasini shakllantirish va shu asosda aholini muayyan ish bilan bandlari va ular oldidagi vazifalar tizimi strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo viloyatida yangi ish o'rinlari yaratish orqali mehnatga yaroqli aholini ish bilan ta'minlash va aholining ijtimoiy turmush darajasini yaxshilashga erishish mumkin.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.-Т.:Ўзбекистон, 2009.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида” ги қонунига шарҳлар. -Тошкент.: “Шарқ”, 2000. –384 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 8 июлдаги “Одам савдосига қарши кураш самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
4. Абдурахмонов Қ.Х., Холмўминов Ш.Р., Зокирова Н.Қ. Персонални бошқариш. Дарслик– Т.Ўқитувчи, 2008.

5. Мумладзе Р.Г. Экономика и социология труда. Учебник. 2007.
6. Zokirova N.Q., Absurahmonov O.Q, Inqiroz: oqibatlari, bartaraf etush, mehnat muammolari va yangi marralarga chiqish. Monografiya – T.: Fan va texnologiya, 2009 yil.
7. Odegov YU.G.,Rudenko G.G Экономика труда. Uchebnik. –M.: Volters Kluver, 2010 - 800 s.
8. <http://rea.ru> –Rossiya iqtisodiyot akademiyasining veb-sayti.
9. <http://ballov.ru> –diplom, dissertatsiya, referat va kurs ishlarining namuna variantlari.

INNOVATIVE
ACADEMY